

QARAQALPAQ TILI SABAĞINDA INTERAKTIV METODLARDAN PAYDALANIV

Seytimova Ziyneğul Mirzabekovna

Qaraqalpaqstan Respublikası Ámiwdárya rayonu Mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriw bólimine qarashlı 16-sanlı IDUM nıń birinshi kategoriyalı qaraqalpaq (mámleketlik) tili oqıtıwshısı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543698>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- May 2025 yil
Ma'qullandi: 25-May 2025 yil
Nashr qilindi: 29-May 2025 yil

KEY WORDS

Interaktiv, 4K, illustratsiyalıq metod, RAFT texnologiyası, bes barmaq metodi, refleksiya

ABSTRACT

Bul metodikalıq usınısta qaraqalpaq tilin oqıtıwda innovatsiyalıq texnologiyalardan nátiyjeli paydalanıw máselesi sáwlelendiriledi. Zamanagóy interaktiv texnologiyalarınń til úyreniw procesine tásiiri, roli hám sanlı resurslardıń abzallıqları tallanadı. Sonday-aq, XXI ásirdeń 4K modeline (kommunikativlik, kollobaratsiya, kritik, kreativlik) tiykarlanğan halda oqıwshılardıń zaman talaplarına mas ráwishte bilim, kónlikpelerine iye bolıwına járdem beredi. Izertlew nátiyjeleri qaraqalpaq tilin oqıtıwda oqıwshılardıń til úyreniwge bolğan qızıǵıwshılıǵın kúsheytiwge xızmet etedi. Usınısta integratsiya fánler ara, kásipler ara baylanıslar berilgen.

Respublikamızda bilimlendiriw rawajlanıwın támiyinleytuǵın básekige shıdamlı kadrlar tayarlaw, jaslardıń sapalı bilim alıwı ushın tiyisli sharayatlar jaratıw hám innovatsiyalıq texnologiyalardan paydalanıwǵa ayrıqsha itibar berilmekte. Kadrlar tayarlaw processin rawajlandırıw: bunıń ushın "2026-jılǵa shekem oqıw baǵdarlamaları hám sabaqlıqlardı aldınǵı sırt el tájiriybeleri tiykarında qayta kórip shıǵıwdı ámeliyatqa engiziw, wazıypasınıń belgileniwı úzliksiz bilimlendiriw sisteması, atap aytqanda, qaraqalpaq tilin oqıtıwdı jáhán standartları tiykarında reformalaw házirgi oqıw baǵdarlamalarınń mazmunın sociallıq jámiyet rawajlanıwı talaplarına sáykeslendiriw, beyimlestiriw hám integratsiyalaw, jańa áwlad sabaqlıqların jaratıwda teoriya hám ámeliyat úylesimlilik principine tayanıw aldınǵı tájiriybelerge integratsiyalanğan pedagogikalıq programmalıq qurallardı islep shıǵıwǵa bolğan mútájlikti támiyinlewge xızmet etedi.

Qaraqalpaq tili bilimlendiriwine zamanagóy sabaq túrlerin alıp kiriw, olardı bilimlendiriw mazmunına sińdiriw, sabaq ótiwdeń jańasha usılların tabıw mámleketlik bilimlendiriw standartları talapların orınlawǵa imkaniyat jaratadı. Qaraqalpaq tili sabaqlarında oqıwshılardı ádep-ikramlılıq jaqtan tárbiyalaw, ulıwma insanılıq hám milliy qádiriyatlarǵa sadıqlıq, milliy tilge, óz xalqınıń qádiriyatı hám dástúrlerine qızıǵıwshılıq oyatıwı ayrıqsha áhmiyetke iye.

Házirgi kúnde oqıtıwdıń jańa usılların qollanıw zárúrligi payda bolmaqta. Usıǵan baylanıslı jańa pedagogikalıq texnologiya hám interaktiv usıllar degen túsiniyeler de payda boldı. Hár bir pándi oqıtıwdıń nátiyjeliligi oqıtıwshınıń oqıtıw metodların jaqsı bilwi, metodtı tańlay bilwi hám onı qollanıw bilwi menen baylanıslı. Oqıtıw metodların tańlawda

eki eń áhmiyetli másele kózde tutıladı:

a) oqıwshılardıń teoriyalıq bilimdi iyelew qábileti;

b) úyrenilgen bilimdi ámeliy shınıǵıwlar menen sapalı ózlestiriw hám ámelde qollana biliwi.

Dúnya júzi didaktik alımları keyingi jıllarda tálim metodları hám olardıń mazmunına baylanıslı ilimiy izertlewler alıp bardı. Olar oqıtıw metodlarına túrlishe talqı jasaydı.

İnteraktiv sózi inglisshe "INTER" óz-ara "act"-háreket mánisin bildirip, interaktivlik óz ara birgelikte háreket etiw, birge islesiw, sóylesiw, birgelikte ózlestiriw degen mánilerde qollanıladı. İnteraktiv oqıtıw birinshi gezekte oqıwshılardıń óz ara gúrrińlesiw, pikir alısıwı, bir-birine úyretiw arqalı bilimlerde ózlestiriwge baǵdarlangan pedagogikalıq xızmet. İnteraktiv oqıtıw usılları oqıwshılardıń bilim alıw múmkinshiligin, olardıń belsendiligin rawajlandıradı. Házirgi kúnde ilimpaz metodistler hám tájiriybeli oqıtıwshılar tárepinen interaktiv oqıtıwdıń topar jumısınıń birneshe formaları islep shıǵılǵan. İnteraktiv usıllardıń ishinde eń keń tarqalǵanı klaster-oqıw diskussiyası, dóńgelek stol, zigzak, aql hújimi, Venn diagramması t.b. esaplanadı. Bunnan basqa jańa texnologiyalar, jańa modeler bilimlendiriw prosesine kirip kelmekte. Sabaq waqtında oqıwshılar tárepinen aldın-ala belgili dárejede túsiniǵi bar qandayda bir másele talqılansa bul usıl nátiyelirek boladı. Sonday-aq, talqılanıp atırǵan temalar jabıq hám tar úyrenilmewi kerek. Máselen, til haqqında maǵlıwmat bergende, onı hár tárepleme úyreniw talap etiledi. Til degen ne? degen sorawǵa hár kim ózinshe juwap izleydi. Pikirler talqılanadı, ulıwmalastırıladı. Bunday oqıtıw dúnyada aktual esaplanadı hám adamnan tek ǵana logikalıq oylawdı talap etpesten, al basqalardıń pikirlerin húrmet etiwdi de talap etedi.

Metod-grekshe sóz bolıp izleniw yaki biliw jolı teoriyası, táliymatı mánilerin bildiredi. Anıq wazıypanı sheshiwge baǵdarlangan, barlıqtı ámeliy yaki teoriyalıq ózlestiriw jollarınıń jıyındısı. Metod-tálim alıwshı menen tálim beriwshiniń belgili bir maqsetke qaratılǵan birgeliktegi jumısın shólkemlestiriwdiń tártipke salınǵan usıllar jıyındısı. Usıl-tálim alıwshı hám tálim beriwshiniń birgeliktegi jumısların shólkemlestiriw, oqıwshılarǵa bilim beriw hám kóniktiriw jolları. Túsindiriw metodında dóretiwshı tárepinen bilimler tayar halında beriledi. Teoriyalıq material túsindiriledi hám mısallar menen dálillenedi. Oqıwshı onı tuńlaydı hám yadta saqlawǵa háreket jasaydı.

«RAFT» texnologiyası:RAFT (Rol, Auditoriya, Forma, Tema) - bul oqıwshılardıń dóretiwshilik pikirlewin rawajlandırıwǵa xızmet etiwshı innovaciyalıq texnologiyalardan biri bolıp, oqıwshılarǵa túrli rollerge kirip, belgili bir auditoriyaǵa sáykes keletuǵın formatta jazba yamasa awızeki sóylewdi qalıplestiriw imkaniyatın beredi.

Metodi dáslep AQShta islep shıǵılǵan bolıp, 1980-jıllarda bilimlendiriw hám pedagogikalıq izertlewler tarawında qollanıla baslangan. Bul metodtıń tiykarǵı maqseti oqıwshılardıń jazıw kónlikpelerin rawajlandırıw, sın kózqarastan hám dóretiwshilik pikirlewdi qalıplestiriwden ibarat.Dáslep jazba sóylewdi rawajlandırıw boyınsha izertlewler alıp barǵan amerikalı pedagoglar tárepinen jolǵa qoyılǵan. Olardıń pikirinshe, dástúriy jazıw sabaqları kóbinese sheklengen bolıp, oqıwshılarǵa dóretiwshilik hám anıq jaǵdaylarda qalay jazıw kerekligin túsiniw imkaniyatın bermegen. Sol sebepli, RAFT metodi islep shıǵıldı hám ámeliyatqa engizildi.

Házirgi kúnde RAFT metodi tek ǵana inglis tili yamasa ádebiyat pánlerinde emes, al basqa tillerde oqıtıwda, sonıń ishinde, qaraqalpaq tilin oqıtıwda da tabıslı qollanımaqta. Bul

metod orqali oqiwshilardn jazw konlikpelerin rawajlandirw, logikalw hwm doretiwshilik pikirlewge shaqirw mumkin.

RAFT texnologiyasinn tiykargi elementleri:

1. R (Rol): Oqiwshi qaysi shaxs yaki obraz atinan jaziw kerekligin aniqlaydi. Maselen, shayir, jurnalist, oqitwshi, student, tariyxshi hwm basqalar.

2. A (Auditoriya): Oqiwshi kim ushn jazip atirgan yaki aytip atirganin belgileydi. Misali, oqiwshilar, ata-analar, hukimet wakilleri, zamanlaslari, jas balalar hwm basqalar.

3. F (Forma): Tekst yaki soylew qanday formada bolwi kerek ekenligi aniqlanadi. Maselen, xat, maqala, qosiq, gurriin, reportaj, dramaliq saxna, intervyu, dagaza, xabar hwm basqalar.

4. T (Tema): Tiykargi mazmun yaki tema aniqlanadi. Maselen, «Til madeniyati», «Qaraqalpaq tilinin rawajlaniw», «Tabiyatti qorgaw», «Neologizimlerde oqitw» siyaqli temalar taflanwi mumkin.

«Illustratsiyaliq» metod: bul oqitw procesinde vizual qurallardan (súwretler, diagrammalar, kesteler, videolar, kartalar, slaydlar hwm basqalar) paydalanw orqali bilim beriw usli esaplanadi. Bul metod oqiwshilardn informatsiyani tez hwm aniq tusiniwine jardem beredi, olardn eslep qaliw qabiletin arttiradi hwm temani qiziqli hwm natijeli uyreniwge sharayat jaratadi.

Illyustratsiyaliq metodlardn tiykargi túrleri.

1. Korgizbeli qurallar menen tusindirw.

Oqitwshi plakatlari, sizilmalar, kesteler hwm diagrammalar jardeminde temani tusindiredi. Maselen, Qaraqalpaq tili grammatikasini oqitwda qagiyda hwm misallardi keste orqali tusindirw.

2. Multimedialiq illyustratsiyalar.

Video sabaqlar, animatsiyalar, elektron kitaplari, interaktiv prezentatsiyalardan paydalanw. Maselen, Ibrayim Yusupovtn omiri hwm doretiwshiligi haqqinda videorolik kórsetiw.

3. Súwret hwm fotoillyustratsiyalar.

Temaga tiyisli súwretler, súwretler, kartalar jardeminde tusindirw.

Misali, Qaraqalpaq xalqinin tariyxli turmisiin tusindirw ushn eski súwretler hwm kórkem óner shigarmalarinan paydalanw.

4. Interaktiv texnologiyalar menen qollanw.

Elektron doskalar, interaktiv testler, 3D-modellestirw qurallari orqali tusindirw. Maselen, til uyreniwde vizual sozliklerden paydalanw.

Qaraqalpaq tili sabaqlarinda «Naqil-maqallar» temasinda súwretli tapsirmalar orqali oqiwshilardn sabaqqa qiziqiwshiligin arttiriwimiz mumkin.

«Bes barmaq» metodi: Bul metoddı sabaq sońında ótilgen temaǵa refleksiya ushın paydalansaq boladı. «Bes barmaq» metodi - bul oqıwshılardıń pikirlew, talqılaw hám áhmiyetli maǵlıwmatlardı saylap alıw kónlikpelerin rawajlandırıwǵa xızmet etetuǵın innovaciyalıq pedagogikalıq texnikalardan biri. Bul metod oqıwshılardıǵa úyrenilgen tema yaki tekstti tereń talqılaw, tiykargı táreplerin anıqlaw hám óz pikirlerin sistemalı bayanlaw imkaniyatın bered

«Bes barmaq» metodi qoldıń bes barmaǵına tiykarlangan bolıp, hár bir barmaq belgili bir soraw yaki aspektti kórsetedi. Oqıwshılar tekst yamasa temanı talqılawda tómendegi bes baǵdar boyınsha óz pikirlerin qalıplestiredi:

1. Bas barmaq (Tiykargı ideya) - Oqıwshı teksttiń yamasa temanıń tiykargı mazmunın bildiredi.

2. Kórsetkish barmaq (Áhmiyetli faktler) Temaga tiyisli tiykargı dáliller yaki áhmiyetli maǵlıwmatlar sanap ótiledi.

3. Orta barmaq (Jeke múnásibet) - Oqıwshı tema boyınsha óz pikirin hám múnásibetin bildiredi.

4. Atsız barmaq (Mısallar) - Tema yaki tekst boyınsha qosımsha mısallar, dáliller keltiriledi.

5. Kishkene barmaq (juwmaq hám usınıslar) - Oqıwshı tema boyınsha ulıwma juwmaqlar shıǵaradı hám usınıslar beredi.

Bul metoddı qaraqalpaq tiliniń barlıq sabaqlarında, basqa pánlerde de qollanıwǵa boladı.

Joqarıda keltirilgen metodlar qaraqalpaq tili sabaqlarında qollanıw ushın eń áhmiyetli, sapalı, oqıwshılardıń sabaqqa degen qızıǵıwshılıǵın arttıradı.

Ertengi keleshegimiz bolǵan ósip kiyatırǵan jas áwladtı tárbiyalawda, olarǵa tálim-tárbiya beriwde mine usınday milliyliğimizdi sáwlelendiretuǵın hár qanday meyli ol qosıq bolsın, meyli dástan bolsın ruwxınan, sanasınan tereń orın alıwǵa beldi baylawımız dárkar. Búgingi jaslarımızdan eline, milliy qádiriyatlarına sadıq, onı asırap-abaylaytuǵın, ózin anlaǵan hám joytpaytuǵın, sonday-aq, márt, batır babalardıń urpaqları ekenliginen maqtanısh etetuǵın jáne de ana watanına xızmet etetuǵın jetik insanlar bolıwına úmit etemiz.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. A.Dáwletov, Z.Ayjanova, G.Dáwletova, X.Atabaev Qaraqalpaq tili. Oqıw basqa tillerde alıp barılatuǵın klaslar ushın sabaqlıq. 5-klass. Nókis «Bilim» 2009.
2. Berdimuratov E., Pirniyazov Q. Orta mekteplerde qaraqalpaq tilin oqıtıw metodikası. Nókis, 1988
3. E.Berdimuratov. Házirgi qaraqalpaq tili.Leksikalogiya. Nókis. «Bilim» 1994.
4. Sh.Allaniyazova, J.Táńirbergenov. Qaraqalpaq tilin oqıtıwda innovaciyalıq texnologiyalar

(oqiw qollanba) Nókis. «Bilim». 2015.

5. Piriniyazova A., Shinnazarova S. Házirgi ádebiy til(leksikologiya)di oqıtıwda innovaciyalıq usıllar. Toshkent: Tafakkur qanoti, 2020.

**INNOVATIVE
ACADEMY**